

EL DIÁLOGO DETRÁS DE LAS PANTALLAS, UN RETO EDUCATIVO EMERGENTE

Jose Luna Luján

*Doctorando en psicología de la educación en la Universidad de Barcelona
(joselunalujan110197@gmail.com)*

Palabras clave: educación en línea; diálogo; enseñanza dialógica.

La enseñanza a distancia ha cambiado mucho durante este último año. La situación de pandemia ha provocado que más de 1,6 billones de estudiantes y 63 millones de maestros de 191 países distintos se hayan visto obligados a adaptar sus metodologías de enseñanza a la virtualidad [1]. En consecuencia, se ha generado la necesidad de reconstruir la educación en línea, ya que siempre ha estado pensada como una forma de aprendizaje autónoma, algo que carece de sentido en esta situación donde niños y adolescentes se han visto obligados a pasar 6 horas diarias delante de una pantalla. Ahora tenemos el deber de adaptar las metodologías de aprendizaje del aula presencial al aula virtual, en especial las que apuestan por la interacción mediante el diálogo para construir aprendizajes [2].

Existen numerosas evidencias a favor del uso del diálogo para aprender [3], sin embargo, ¿qué ocurre cuando se promueve en contextos en línea? Revisando la literatura científica relacionada vemos que los hallazgos son escasos y confusos. En primer lugar, existen investigaciones que reportan beneficios del diálogo en línea sobre el diálogo presencial, Stewart [4] denota que conversar detrás de una pantalla reduce la ansiedad comunicativa de los estudiantes y consigue que la participación sea menos costosa, además, otros estudios destacan que los alumnos valoran positivamente la promoción del diálogo en línea porque tienen más tiempo para reflexionar y contestar que presencialmente [5]. Por otro lado, Reimers y Schleicher [6] afirman que muchos cursos de educación virtual se desarrollan mediante *softwares* inflexibles, que no permiten la libre interacción ni el intercambio de archivos, algo que acaba provocando una baja participación del alumnado. Otros trabajos indican que la falta de habilidades tecnológicas de algunos docentes y las dificultades técnicas que pueden surgir, como la falta de conectividad, acaban siendo un obstáculo para que se dé un diálogo fluido en las aulas virtuales [7].

Podemos observar que las evidencias sobre el diálogo en contextos en línea chocan y se contraponen entre sí. A partir de nuestra revisión sobre la literatura científica, vemos que un factor explicativo de este efecto podría ser la filosofía educativa utilizada en las sesiones de aula. Es decir, en las aulas en línea donde se comprende al diálogo como un mecanismo clave para el aprendizaje los resultados son más negativos que en las que el diálogo es un simple elemento comunicativo dentro de una clase magistral. Esto indica la necesidad de seguir explorando el comportamiento del diálogo en los entornos virtuales, ya que, aunque superemos la actual pandemia, estas formas de enseñanza van a pasar a ser una realidad y van a permitir que estudiantes de todo el mundo puedan cooperar y trabajar conjuntamente, con los beneficios educativos que esto implica.

Agradecimientos

Al congreso, por la oportunidad, y a los que siempre están, por el apoyo.

Referencias

- [1] UN (2020) *Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond*. United Nations. <https://cutt.ly/bdHJEhX>.
- [2] Mercer, N., & Littleton, K. *Dialogue and the development of children's thinking: A sociocultural approach*. Routledge. (2007).
- [3] Alexander, R. *A dialogic teaching companion*. Routledge. (2020).
- [4] Stewart, S. A study of instructional strategies that promote learning centered synchronous dialogue online. <https://scholarcommons.usf.edu/etd/517> (2008).
- [5] McBrien, J. L., Cheng, R., & Jones, P. Virtual spaces: Employing a synchronous online classroom to facilitate student engagement in online learning. *International review of research in open and distributed learning* 10 (3) (2009).
- [6] Reimers, F., Schleicher, A., Saavedra, J., & Tuominen, S. Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic. OECD, 1(1) (2020) 1–38.
- [7] Shearer, R. . Theory to practice in instructional design. *Handbook of distance education* 3 (2013) 251-267.